

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 103 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarning tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonada import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	

HUDUDLARARO IQTISODIY MUTANOSIBLIKLARNI ANIQLASH USLUBIYOTI

Murtazayev Isabek Bazarbayevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
Iqtisodiyot fakulteti,
Iqtisodiyot nazariyasi kafedrası dotsent v.b., i.f.f.d. (PhD).
ORCID: 0009-0005-9012-1918

Annotatsiya: Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy tizimning har qanday darajasini samarali boshqarish, uning ichki mutanosibliklari va o'zaro bog'liqligining aksi bo'lgan ijtimoiy takror ishlab chiqarish qonuniyatlariga muvofiq o'rnatilgan tamoyillarga asoslanishi davr talabi bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar majmui butun takror ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir qiladi. Demak, u ijtimoiy tizimning rivojlanish maqsadlariga erishishda o'z hissasini qo'shadi.

Kalit so'zlar: milliy hisoblar tizimi, ijtimoiy mahsulot, takror ishlab chiqarish, davlat buudjeti, makroiqtisodiyot, mintaqaviy bozor, hududiy mehnat taqsimoti, milliy daromad, iqtisodiy mexanizm.

Abstract: Today, the need for effective management of any level of the socio-economic system, based on principles established in accordance with the laws of social reproduction, which reflect its internal proportions and interdependence, remains a requirement of the times. From this point of view, the complex of economic relations that arise in the process of production, distribution, exchange and consumption affects the entire process of reproduction, and therefore contributes to achieving the development goals of the social system.

Key words: national accounts system, social product, reproduction, state budget, macroeconomics, regional market, regional division of labor, national income, economic mechanism.

Аннотация: Сегодня требованием времени становится, чтобы эффективное управление любым уровнем социально-экономической системы основывалось на принципах, установленных в соответствии с законами общественного воспроизводства, которые являются отражением его внутренних пропорций и взаимозависимости. С этой точки зрения совокупность экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления, влияет на весь процесс воспроизводства и, следовательно, способствует достижению целей развития общественной системы.

Ключевые слова: система национальных счетов, общественный продукт, воспроизводство, государственный бюджет, макроэкономика, региональный рынок, территориальное разделение труда, национальный доход, хозяйственный механизм.

KIRISH

Jamiyat taraqqiyotini boshqarishning takror ishlab chiqarish jarayonidagi yondashuvi ijtimoiy tizimning barcha elementlari o'rtasida bevosita va bilvosita aloqalarni o'rnatish, muayyan maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan uzluksiz reproduktiv jarayonni amalga oshirish uchun sharoit yaratilgan nisbatlarni tadqiq etish zarurligini bildiradi. Shu asnoda «O'zbekiston-2030» strategiyasining 45-61-maqsadlarida mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish bilan bog'liq 17 ta yo'nalish belgilab olinishi aynan yuqoridagi fikrlarni amalga oshishi bilan bog'liq haqiqatdir[1]. Demak ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol jarayonida vujudga keladigan munosabatlarni tavsiflash ijtimoiy takror ishlab chiqarish nazariyasi predmeti sifatida yangi zamonaviy shakllar asosida amalga oshirish talab etiladi. Jami ijtimoiy mahsulot va uning tarkibi, milliy daromad hamda uni taqsimlash, rivojlanish samaradorligi ko'rsatkichlari-bu barcha masalalar ijtimoiy-iqtisodiy daraja nuqtai nazaridan kengaytirilgan takror ishlab chiqarish nazariyasi doirasida o'rganiladi. Mintaqaviy takror ishlab chiqarish jarayoni tadqiqot mavzusi bo'lib qolmay, balki, hududni alohida mustaqil xo'jalik subyekti sifatida anglashni ham talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hududlararo iqtisodiy mutanosiblik o'zining turli tumanligi, ko'p qirraliligi va xilma-xilligi bilan o'ziga xosdir. Shu nuqtai nazardan, rus olimi A.G.Gryaznova mutanosiblikni quyidagi turlarga ajratadi: 1) resurslarning hajmi, tarkibiy tuzilishi va samaradorligini moddiy ne'matlar va xizmatlar ishlab chiqarish tarkibiy tuzilmasi bilan bog'lovchi omillar mutanosibliigi; 2) ishlab chiqarishning ma'lum hajmiga erishish uchun uni kengaytirishga yo'naltiriluvchi mamlakat milliy daromadidagi ulushni belgilovchi jamg'arish mutanosibliigi; 3) ishlab chiqarish faoliyatidan olingan daromadlarni ishlab chiqarish omillarining barcha egalari o'rtasida taqsimlanishi nisbatini belgilab beruvchi taqsimot mutanosibliigi; 4) iste'molchi talabi va taklifning hajmi, tarkibiy tuzilishi va qiymati bo'yicha nisbatini belgilab beruvchi ayirboshlash mutanosibliigi; 5) tovar-pul mutanosibliigi [2].

O'zbekistonlik olimlar Sh.Sh.Shodmonov va U.V.G'ofurovlar esa mazkur yo'nalish bilim ko'nikmalaridan kelib chiqqan holda iqtisodiy mutanosibliklarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin deb hisoblaydilar. Ular: 1) umumiy iqtisodiy tavsifdagi mutanosibliklar; 2) tarmoqlar o'rtasidagi mutanosibliklar; 3) tarmoq ichidagi mutanosibliklar; 4) hududiy (territorial) mutanosibliklar; 5) davlatlararo mutanosibliklar [3].

Iqtisodiy mutanosiblikni ba'zi-bir iqtisodiy adabiyotlarda muvozanatlik bilan chalkashtirish holatlarini anglash mumkin. Masalan, A.O'lmasov «iste'mol va jamg'arish muvozanati», «tovar va pul muvozanati» kabi iboralarni qo'llab, iqtisodiy mutanosiblik to'g'risida fikr bildirmaydi. Vaholangki, aslida u «Iste'mol va jamg'arish muvozanati ularning miqdoran tengligi emas, balki ularning optimal nisbatda bo'lishini bildiradi» deya e'tirof etib, avtor tomonidan «muvozanat» tushunchasining noo'rin ishlatilganini tavsiflab beradi [4].

Iqtisodiy mutanosiblik yana bir o'zbek iqtisodchi olimi O.X.Xamirayev tomonidan ham ma'lum darajada tadqiq etilib, mazkur muvofiqlikka nisbatan quyidagicha ta'rif berilgan: «Iqtisodiy proporsiya(nisbat)lar - bu yagona yaxlit tizimning miqdoriy tavsifidir. Ma'lumki, har qanday iqtisodiy jarayon ma'lum bir mohiyat va mazmunni, uning ichki tuzilishi va tarkibini ifoda etadi. Iqtisodiyotda ro'y beradigan barcha voqea va hodisalar ma'lum miqdoriy ko'rsatkichlarda aks ettiriladi» [5].

Umuman iqtisodiy mutanosibliklar iqtisodiyotni tartibga solish xususiyatiga ega. Bunda ular iqtisodiyotning turli tomonlarini o'zaro bog'lovchi, oqilona harakatini ta'minlovchi me'yoriy talablar sifatida paydo bo'ladi. Mazkur me'yoriy talablar har bir iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishi, rivojlanganlik va erkinlik darajasiga ko'ra farqlanishi mumkin. Ularga amal qilmaslik iqtisodiy nomutanosibliklar, ya'ni uning turli tomonlarining muvofiq kelmasligi natijasida barqaror va izchil, bir maromda rivojlanishning izdan chiqishiga olib keladi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kelajak tadqiqot metodologiyasini asoslash uchun fundamental muhim bir fikrni belgilash katta ahamiyat kasb etadi. Mintaqaviy iqtisodiyot makro va mikro darajalar o'rtasida oraliq bo'lib ishlaydi. Biroq, uning oraliq pozitsiyasi hech qanday maxsus iqtisodiyotni anglatmaydi. Mintaqaviy iqtisodiyot ham makroiqtisodiyotdir, lekin, albatta, alohida hududga nisbatan. Xususan, mintaqa makroiqtisodiy xususiyatlarning aksariyatiga ega. Mamlakatlarning ta'sis subyektlarining davlat organlari mintaqaviy iqtisodiyot tizimning deyarli barcha makroiqtisodiy omillaridan foydalanadi, bular:

- bozor munosabatlari tizimida ishlab chiqaruvchi va iste'molchi sifatida bevosita ishtirok etish;
- ma'lum bir hududda bozor iqtisodiyoti amal qilishining huquqiy asosini (muhitini) shakllantirish;
- mintaqaviy soliqlar va yig'imlar nuqtai nazaridan fiskal siyosat sohasidagi mustaqillik (davlatning soliq va budjet kodekslari tomonidan berilgan huquqlarga muvofiq);
- makroiqtisodiy likvidlik zaxiralariga tenglashtirilishi mumkin bo'lgan valyuta zaxiralarini yaratish va ulardan foydalanish imkoniyati;
- hududiy budjet va hududiy budjetdan tashqari jamg'armalarni shakllantirish va ulardan foydalanish orqali iqtisodiy tizim subyektlarining daromadlarini taqsimlashda ishtirok etish. Bu jarayon soliq va transfert to'lovlari tizimi orqali amalga oshiriladi;
- muayyan hududda fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash;
- davlatning tegishli subyektining davlat qarz majburiyatlari bo'yicha to'liq javobgarligi (davlat budjeti kodeksi moddasi asosida).

Biroq, mintaqaviy darajada ba'zi makroiqtisodiy mutanosibliklarni tartibga soluvchi omillarning ta'siri

sezilmasligi mumkin, bular: mudofaa xarajatlari, pul emissiyasi va pul-kredit. Shu bilan birga, emissiya funksiyasi sifatida (mintaqaviy darajada takror ishlab chiqarish jarayoniga xizmat qiluvchi pul resurslari hajmini boshqarish), shunday ekan, davlat organlarining hududiy iqtisodiyotga tashqi investitsiyalarni jalb qilish qobiliyati va hududiy iqtisodiyot subyektlari tomonidan investitsiyalarni rag'batlantirish uchun qulay muhit yaratish, shu jumladan bank tizimi orqali qo'llab qo'vvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlash lozimki, mintaqani ushbu yondashuvdan quyidagi barcha xususiyatlarga ega bo'lgan makroiqtisodiy tizim sifatida ko'rish mumkin: yuqori darajadagi mustaqillik; iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning holati uchun javobgarlik; o'z-o'zini moliyalashtirish va h.k.. Umumiy holda, makroiqtisodiy tahlil usullari va takror ishlab chiqarish jarayonining xususiyatlari mintaqaviy iqtisodiy tizimga nisbatan qo'llanilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hududiy takror ishlab chiqarishning xususiyatlari sifatida, uning ikkita jihati mavjudligi: mintaqalararo va mintaqacha ichida, bu hududiy va mintaqaviy boshqaruv subyektini aniq ajratish imkonini beradi. Ijtimoiy takror ishlab chiqarishning mintaqalararo jihati uchun hududiy mehnat taqsimoti, davlat investitsiyalarini taqsimlash va tumanlararo integratsiya markaziy masala hisoblanadi.

Ijtimoiy takror ishlab chiqarishning ichki hududiy jihati hudud iqtisodiyotini ichki elementlari o'rtasidagi mutanosiblikni shakllantirish va ularning rivojlanishini boshqarish bilan bog'liq.

Takror ishlab chiqarish jarayoni ishlab chiqarish va aylanish jarayonlarining uzluksiz yangilanishidagi birligidir. Takror ishlab chiqarish jarayonida moddiy ne'matlar qayta ishlab chiqariladi, ya'ni, jami ijtimoiy mahsulot, ishchi kuchi va uning doirasida amalga oshiriladigan iqtisodiy (ishlab chiqarish) munosabatlarning butun tizimi hisoblanadi.

Mintaqaviy miqyosda aholi va mehnat resurslari, asosiy va aylanma mablag'lar, milliy boylikning bir qismi, pul muomalasi, mahsulot ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish bilan bog'liq munosabatlarning to'liq takror ishlab chiqarish sikllari asosida amalga oshiriladi. Mintaqaning takror ishlab chiqarish tizimi mahalliy reproduktiv sikllar asosida shakllanadi. R.I.Shniper o'z tadqiqotida yuqori darajadagi lokalizatsiyaga ega bo'lgan mintaqaviy takror ishlab chiqarish sikllarining quyidagi tarkibiy diagrammasini ko'rib chiqdi:

1. Mehnat resurslarini takror ishlab chiqarish.
2. Pul va moliyaviy resurslarni takror ishlab chiqarish.
3. Investitsiya-qurilish kompleksi va asosiy fondlarni takror ishlab chiqarish.
4. Mintaqaviy tabiiy resurslarni takror ishlab chiqarish.
5. Mintaqaviy ishlab chiqarish infratuzilmasi tarmoqlaridan xizmatlarni takror ishlab chiqarish.
6. Ilmiy bilimlar va axborot oqimlarini takror ishlab chiqarish.
7. Noishlab chiqarish sohasida (ijtimoiy infratuzilmada) xizmatlarni takror ishlab chiqarish.
8. Iste'mol tovarlari va oziq-ovqat mahsulotlarini takror ishlab chiqarish [7].

Har bir mahalliy reproduktiv sikl mintaqaviy takror ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlaridan o'tib, o'z siklini yakunlaydi. Ular yagona tizimni tashkil etadi, uning shakllanishi va ishlashi takror ishlab chiqarish jarayonining yakuniy maqsadlariga nisbatan mintaqaviy-iqtisodiy mexanizmni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'ladi.

Mahalliy takror ishlab chiqarish sikllari mintaqaviy takror ishlab chiqarish jarayonini barcha subyektlarining o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi. Har qanday reproduktiv sikl o'z maqsadlariga ega bo'lishi natijasida nisbatan mustaqil tizim sifatida qaralishi mumkin, ammo uning mintaqaviy reproduktiv jarayondagi rolini, boshqa sikllar bilan o'zaro ta'sirini hisobga olish lozim, ya'ni, uning mahalliy reproduktiv sikllar tizimidagi o'rmini nazarda tutadi.

Mahalliy reproduktiv sikllar bir qator xususiyatlarga ega.

1. Mahalliy takror ishlab chiqarish sikllarining hududiy takror ishlab chiqarish jarayonining barcha bosqichlari (ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash, iste'mol) bilan bog'liqligi.

2. Takror ishlab chiqarish sikllari hududiy iqtisodiy tizim subyektlarining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi, ularning manfaatlarini va hududni kompleks rivojlantirish vazifalari bilan uyg'unligini ta'minlaydi.

3. Mahalliy takror ishlab chiqarish sikllarni boshqarish natijasi hududni har tomonlama ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, reproduktiv tizim sifatida uning faoliyat yuritish maqsadlariga adekvat mutanosibliklarini shakllantirishdir.

Mintaqaviy takror ishlab chiqarish siklini tashkil etuvchi mahalliy takror ishlab chiqarish sikllari mintaqaviy bozorlar tizimining faoliyat yuritishi orqali amalga oshiriladi.

Mintaqaviy bozorlar mintaqaviy darajada takror ishlab chiqarishning barcha bosqichlariga xizmat qiladi. Ushbu munosabatlar 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Hududiy bozor turlari va takror ishlab chiqarish fazalari¹.

Mintaqaviy bozor turlari	Takror ishlab chiqarish fazalari			
	ishlab chiqarish	taqsimlash	almashtirish	iste'mol
Iste'mol bozori	✓	✓	✓	✓
Mehnat buyumlari bozori	✓	✓	✓	✓
Mehnat bozori	✓	✓	✓	✓
Axborot va bilim bozori	✓	✓	✓	✓
Moliya-kredit resurslari va qimmatli qog'ozlar bozori (moliyaviy bozor)	✓	✓	✓	✓
Asosiy vositalar va ko'chmas mulk bozori	✓	✓	✓	✓

Fazalararo munosabatlarning ob'ektiv taqsimlovchisi iqtisodiy tizimning barcha subyektlari manfaatlarini uyg'unligini ta'minlaydigan takror ishlab chiqarish jarayonini tartibga solishning tabiiy mexanizmi bo'lgan xarajat omilidir. Mintaqaviy bozorlar va mahalliy takror ishlab chiqarish sikllari o'rtasidagi munosabatlar 2-jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Hududiy bozorlar va mahalliy takror ishlab chiqarish sikllari².

Mahalliy takror ishlab chiqarish sikllari	Hududiy bozorlar					
	Iste'molchi	Mehnat vositalari	Mehnat	Axborot va bilim	Ko'chmas mulk	Moliyaviy
Mehnat resurslari	✓		✓	✓	✓	✓
Pul va moliyaviy resurslar	✓	✓			✓	✓
Investitsiya-qurilish kompleksi va asosiy fondlari		✓	✓		✓	✓
Mintaqaviy tabiiy resurslar		✓		✓		✓
Hududiy ishlab chiqarish infratuzilmasi tarmoqlari xizmatlari		✓	✓	✓	✓	✓
Ilmni va axborot oqimlari			✓	✓		
Noishlab chiqarish xizmatlari	✓		✓			✓
Iste'mol tovarlari va oziq-ovqat mahsulotlari	✓	✓	✓			✓

Shunday ekan, mintaqaviy bozorlarning har xil turlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Iste'mol bozori mehnat bozori bilan bevosita bog'liq, chunki ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklif

1 Muallif ishlanmasi

2 Muallif ishlanmasi

mutanosibligi aholining pul daromadlariga ta'sir qiladi va bu o'z navbatida iste'mol bozorida samarali talabni belgilaydi. Iste'mol bozori pul daromadlarining o'sishi tendentsiyalarini, ularning tuzilishini va iste'mol tovarlarini ishlab chiqarish geografiyasini tavsiflovchi ma'lumotlar bozori bilan bog'liq bo'ladi.

Iste'mol bozorining moliya bozori bilan o'zaro aloqasi mintqa ichidagi normal savdo aylanmasini moliyalashtirishni ta'minlaydi, bu barqaror mintaqalararo aloqalarni yaratishda muhim ahamiyatga ega. Iste'mol bozori ko'chmas mulk bozori bilan bog'liq bo'lib, u ma'lum darajada aholining pul resurslarini sarflash yo'nalishini belgilaydi.

Ishlab chiqarish vositalari bozori mehnat qurollari va buyumlarining tovar aylanishiga vositachilik qiladi. Ushbu bozorning subyektlari mehnat qurollari va buyumlarini ishlab chiqaruvchilar va ushbu tovarlarni iqtisodiyotning barcha tarmoqlaridan ham, mintqa ichida, balki undan tashqaridagi iste'molchilar ham bo'lishi mumkin. Bu mintaqalararo va mintqa ichidagi aloqalar ta'sirida shakllangan ushbu bozorning yuqori darajada ochiqligini anglatadi.

Ishlab chiqarish vositalarining hududiy bozori xaridorlar sonining kamligi, xaridorlarning sanoat hududlarida yuqori darajada markazlashuvi va kontsentratsiyasi, talabning narxlarga bog'liqligining past egiluvchanligi va ishlab chiqarish vositalariga bo'lgan talabning iste'molchiga bog'liqligi bilan tavsiflanadi.

Ishlab chiqarish vositalarining hududiy bozori moliya bozori bilan chambarchas bog'liq. Bozor tipidagi iqtisodiyot moliyaviy va moddiy resurslarning o'zaro bog'liq harakati bilan tavsiflanadi, moliyaviy resurslarning mavjudligi va ularning mintaqada taqsimlanishi tovar va moddiy oqimlarning harakatini belgilaydi. Shu bilan birga, kapital tovarlar bozorida tovar oldi-sotdi daromadlarning o'sishini rag'batlantiradi va moliyaviy resurslar aylanmasining yuqori sur'atlarini ta'minlaydi.

Mintaqaviy mehnat bozori-bu ma'lum bir hududda ishchi kuchi sotuvchilari va xaridorlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir doirasi bo'lib, uning davomida turli kasbiy va malaka guruhleri tomonidan ishchi kuchiga talab va taklif shakllanadi. Ushbu bozor mintaqaviy takror ishlab chiqarish jarayonining maqsadli yo'nalishini amalga oshirishni ta'minlovchi mintaqaviy bozorlar tizimining eng muhim elementi hisoblanadi. U demografik, iqtisodiy, ekologik, ilmiy-texnikaviy va tabiiy iqlim omillari ta'sirida shakllanadi va rivojlanadi.

Mintaqaviy mehnat bozori moliyaviy va kredit resurslari bozori bilan o'zaro ta'sir qiladi, chunki ikkinchisi ish o'rinlari tarmog'ini kengaytirish va tadbirkorlik sohasiga ishchilarni jalb qilish manbai hisoblanadi.

Axborot va bilim bozori butun mintaqaviy takror ishlab chiqarish jarayoniga xizmat qiladi, chunki mintaqaviy darajada ishonchli axborotiz samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish mumkin emas. Mintaqada rivojlanishning turli jihatlar bo'yicha bilim va ma'lumotlarni shakllantirish jarayoni uzluksiz davom etadi, chunki fan-texnika taraqqiyoti ta'siri ostida mulkchilik tarkibidagi o'zgarishlar, ishlab chiqarishning joylashuvi, tarmoq tarkibidagi siljishlar, resursning barcha elementlari, ishlab chiqarish va mintaqaning ijtimoiy salohiyati qayta baholanadi, bu mintaqaning takror ishlab chiqarish tizimi subyektlarining o'zaro ta'siriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mintaqada bilim va axborotga bo'lgan talabni quyidagi subyektlar guruhleri: aholi, turli soha va mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlar, hududiy boshqaruv organlari, xorijiy firma va kompaniyalar shakllantiradi. Iste'molchilarga umuman hudud va mintqa iqtisodiyotining alohida tarmoqlari rivojlanishini diagnostika qilish va prognozlashda foydalaniladigan uzoq muddatli ma'lumotlarga ham, bozorga yo'naltirilgan qisqa muddatli ma'lumotlarga ham talab katta bo'ladi.

Moliya-kredit resurslarining mintaqaviy bozori erkin moliyaviy resurslarni joylashtirish va jalb qilish bo'yicha nisbatan izolyatsiya qilingan munosabatlar sohasidir. Vaqtinchalik bo'sh mablag'larning mavjudligi (mintaqaviy bozor tizimining ma'lum bir segmentida savdo obyekti) to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy-kredit resurslari aylanmasining xususiyatiga bog'liq bo'lib, ularning ko'lam va tezligi ishlab chiqarish va iqtisodiy tuzilma bilan belgilanadi. Natijada, har bir mintaqada moliyaviy resurslarning shakllanishi va harakatining o'ziga xos xususiyatlari paydo bo'ladi. Moliyaviy va kredit resurslari bozori ma'lum bir mintaqaning deyarli barcha mahalliy takror ishlab chiqarish sikllari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu ko'p jihatdan navbatdagi tadqiqotlar yo'nalishini belgilaydi.

Shunday qilib, mintaqaviy tizimning rivojlanishi va faoliyati ishlab chiqaruvchi kuchlar va hayotni ta'minlovchi muhit elementlarini takror ishlab chiqarish jarayonida amalga oshiriladi. Moddiy, xomashyo, tovar, mehnat va moliya-kredit resurslarining aylanishi takror ishlab chiqarish jarayonining bosqichlari - ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish orqali amalga oshiriladi.

Ishlab chiqarish bosqichida ijtimoiy mahsulotning tarkibi va tuzilishi shakllanadi. Mintaqaning ishlab chiqarish jarayonidagi roli ishlab chiqarishning barcha omillarini bevosita bog'lash va shu asosda turli darajadagi to'liqlikdagi ishlab chiqarish sikllarini shakllantirishda namoyon bo'ladi. Taqsimlash bosqichida hududlar ishlab chiqarish omillari va ularning natijalarini taqsimlashda ishtirok etadi. Bunday ishtirok etish shakllari, birinchidan, mehnatni jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini rivojlantirishni rag'batlantirish, ikkinchidan, ijtimoiy mahsulot va milliy daromadni taqsimlash va qayta taqsimlashda ishtirok etishdan iborat. Ayirboshlash sohasida mintaqalararo mehnat taqsimoti asosida mintaqaviy bozorlar vujudga keladi. Iste'mol sohasida hududiy chegaralar ehtiyojlarni qondirish va takror ishlab chiqarish jarayonini yakunlashda hal qiluvchi omil bo'lib hisoblanadi.

Mintaqaviy iqtisodiy tizimning alohida elementlari takror ishlab chiqarish bilan bog'liqligi mahalliy takror ishlab chiqarish sikllari va mintaqaviy bozorlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Barcha mintaqaviy bozorlar o'zaro bog'langan hamda, mintaqa iqtisodiyoti subyektlari manfaatlarini ro'yobga chiqarish va hududiy takror ishlab chiqarish jarayoni uchun zarur shart-sharoitlar yaratish yo'lida o'zaro ta'sir qilishi orqali mintaqaviy takror ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va mutanosibliklari tizimi bilan bog'liqligini ifodalaydi.

Ma'lumki, ma'muriy-taqsimot boshqaruv tizimi sharoitida, tarmoq printsipi yetakchi bo'lganida, mintaqaviy iqtisodiyotni tavsiflash uchun asosan tarmoq ko'rsatkichlaridan foydalanilgan. 60-yillarda boshlangan tarmoqlararo mutanosiblik va xalq xo'jaligi balansining rivojlanishi takror ishlab chiqarish jarayonini tavsiflovchi bir qator muhim ko'rsatkichlarni tahlil qilish imkonini berdi.

Rejali iqtisodiyotda kengaytirilgan takror ishlab chiqarish nazariyasiga asoslangan xalq xo'jaligi balansi (XXB) metodologiyasi faqat moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish sohasi (shu jumladan, mavjud bo'lmagan) faoliyat natijalarini hisobga oladi. Ushbu nazariyaga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasi noishlab chiqarish sohasi sifatida, moddiy sohada esa, yaratilgan milliy daromadni qayta taqsimlash orqali mavjud deb hisoblangan va bu uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lmagan.

Iqtisodiy faoliyat natijalarini baholashda bu nazariya yillik mehnat mahsuli - jami ijtimoiy mahsulot (JIM)ni ma'lum bir yildagi mehnat mahsuloti-milliy daromaddan (MD) farqlashni nazarda tutgan.

Shunday qilib, iqtisodiy rivojlanish natijalarini baholash ko'rsatkichi sifatida JIMning o'ziga xos xususiyati, birinchidan, u mehnat xarajatlari natijalarining faqat bir qismini-moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish natijalarini va ishlab chiqarish korxonalarini faoliyati natijalarini hisobga olgan. Unda xizmat ko'rsatish sohasi e'tiborga olinmadi, bu bilvosita xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishida orqada qolishga sabab bo'ldi. Ikkinchidan, ushbu samaradorlik ko'rsatkichi uni yaratish bilan bog'liq ishlab chiqarish vositalarining barcha xarajatlarini hisobga oldi. Natijada, uning qiymatida sanoat iste'moli (moddiy mahsulotlar) ulushi 50 foizdan oshdi.

Bu nafaqat ishlab chiqarishning moddiy intensivligini pasaytirishni rag'batlantirmadi, balki, aksincha, moddiy ishlab chiqarish xarajatlarining o'sishini umumiy milliy mahsulot qiymatining o'sishi omili sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi.

Yil davomida yangidan yaratilgan qiymatni baholash, ya'ni ishlab chiqarish jarayonida iste'mol qilingan ishlab chiqarish vositalarining tannarxini (material xarajatlari + amortizatsiya) hisobga olmasdan yakuniy natijani baholash milliy standartlarning daromad ko'rsatkichlari asosida amalga oshirildi.

Makroiqtisodiy tizimlarda takror ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini aniqlashning qabul qilingan xalqaro metodologiyasida Milliy hisoblar tizimi (MHT) qo'llaniladi. MHTda aks ettirilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar odatda makroiqtisodiy ko'rsatkich deb ataladi. Ular, shuningdek, barcha moddiy ne'matlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilari faoliyatining umumiy natijasi sifatida hisoblanishi mumkin, ya'ni, mikroiqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslanadi, bu esa iqtisodiyotning barcha darajalarida samaradorlik ko'rsatkichlarini hisoblashning uslubiy tamoyillarining birligi bilan ta'minlanadi.

Bundan tashqari, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning ma'lum bir qismini faqat tegishli ko'rsatkichlar yig'indisi sifatida hisoblash mumkin. Bunga, mintaqa xo'jaligining barcha qismlari ya'ni, ishlab chiqaruvchilar, tarmoqlar yoki tarmoqlar faoliyati natijalari kiradi. Turli darajalarda ularni hisoblash metodologiyasining birligi butun iqtisodiyot darajasida natijalarni umumlashtirish va baholashni ta'minlaydi.

MHTning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarining har biri, qoida tariqasida, har bir alohida ishlab chiqaruvchi yoki xo'jalik yurituvchi subyekt darajasida hisoblangan analogga mos keladi. Iqtisodiy faoliyat natijalari ko'rsatkichlar tizimi asosida tavsiflanadi.

Hudud iqtisodiyoti faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy natijalarini tavsiflashda turli jihatlar bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichlarini ishlab chiqish va tahlil qilish zarurati tug'iladi. Bunga guruhlash usuli yordamida erishiladi.

Mamlakatlar, shuningdek, xalqaro tashkilotlar (Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Xalqaro valyuta fondi, Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki) statistik ma'lumotlarida asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkich bu-yalpi ichki mahsulot (YaIM) hisoblanadi. U xalqaro taqqoslashda, ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlikning boshqa ko'rsatkichlarini baholashda qo'llaniladi. Bu milliy hisoblar tizimining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, mamlakat iqtisodiy hududida rezident va norezident xo'jalik birliklarining moddiy ishlab chiqarish sohasida ham, nomoddiy xizmatlar ishlab chiqarishda ham uning yakuniy faoliyat natijasini tavsiflaydi.

MHTning barcha ko'rsatkichlari o'zaro bog'liq bo'lib, ularni aniq miqdorini aniqlash mumkin, bu ham milliy, ham mintaqaviy darajada iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishga asoslanadi.

Ta'kidlash joizki, mintaqaviy takror ishlab chiqarishning muhim xususiyati makrohududiy, mintaqalararo va ichki mintaqaviy mutanosibliklarni ta'minlash bo'lishi kerak. Mutanosibliklarni tadqiq etish masalalari mintaqalarning iqtisodiy rivojlanish muammolariga bag'ishlangan aksariyat tadqiqotlarda o'rganilgan. Jumladan, ular L.A.Kozlov [8], A.S.Marshalova va A.S.Navoselovlarning ilmiy ishlarida umumlashtirilgan va shakl berilgan [9].

Takror ishlab chiqarish mutanosibliklari har bir guruhining tarkib xususiyatlari 3-jadvalda keltirilgan (3-jadval).

3-jadval. Hududiy mutanosibliklarning tarkibiy xususiyatlari³.

Mutanosiblik guruhi	Tarkibiy xususiyatlari	Mutanosiblik turlari
Umum iqtisodiy	Mintaqaviy takror ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlari, mintaqaning mamlakat makroiqtisodiy tizimidagi rolini aks ettiradi. Asosan davlat darajasida qabul qilingan qarorlar natijasida shakllanadi.	<ul style="list-style-type: none"> - jamg'arish fondi va iste'mol fondi o'rtasida; - tirik va moddiylashtirilgan mehnat o'rtasida; - ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalari o'rtasida; - ishlab chiqarish va noishlab chiqarish kapital qo'yilmalar o'rtasida; - ijtimoiy mehnat xarajatlari va natijalari o'rtasida
Tarmoqlar aro	Ular hududiy takror ishlab chiqarish tizimining turli elementlari o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiradi, bu uning hududiy mehnat taqsimotida ishtirok etishini va takror ishlab chiqarish uchun sharoitlarni yaratishni ta'minlaydi. Ular mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlanish darajasini moddiy xarakteristikasi hisoblanadi	<ul style="list-style-type: none"> - xizmat ko'rsatish va yordamchi sanoat tarmoqlari o'rtasida; - qazib olish, qayta ishlash va xizmat ko'rsatish tarmoqlari o'rtasida; - investitsion faoliyat ko'lamini va qurilish kompleksi tarmoqlari o'rtasida; - qishloq xo'jaligi va uni xomashyosini qayta ishlovchi tarmoqlarni rivojlantirish o'rtasida; - transport xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj va transport turlarining rivojlanishi o'rtasida
Ijtimoiy-iqtisodiy	Hududiy hokimiyat organlarining asosiy vazifasi mintaqalararo muammolarni aks ettiradi. Mintaqa aholisining turmush darajasini tavsiflaydi. Ular mintaqaviy takror ishlab chiqarish jarayoni subyektlari tomonidan qabul qilingan ko'rsatma ta'sirida shakllanadi	<ul style="list-style-type: none"> - shaxsiy va jamoat iste'moli o'rtasida; - samarali talab va hududiy iste'mol bozorini tovarlar va xizmatlar bilan to'ldirish o'rtasida; - aholi soni va uy-joy kompleksining rivojlanishi o'rtasida; - uy-joy kompleksi va maishiy xizmat ko'rsatish majmuasi o'rtasida; - aholi soni va noishlab chiqarish sektorining rivojlanishi va uning tuzilishi o'rtasida
Demografik - iqtisodiy	Mintaqaviy takror ishlab chiqarishning demografik va iqtisodiy jarayonlari o'rtasidagi munosabatni aks ettiradi. Hududning demografik va iqtisodiy salohiyati o'rtasidagi muvozanatni ta'minlab, migratsiya jarayonlarining yo'nalishini aniqlaydi	<ul style="list-style-type: none"> - mehnat resurslarining ko'payishi va pensiyaga chiqishi o'rtasida; - aholining jinsi, yoshi va ishlab chiqarish tarkibi o'rtasida; - mehnat resurslari va ish o'rinlarining mavjudligi o'rtasida; - ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohasida band bo'lganlar o'rtasida; - shahar va qishloq aholisi o'rtasida; - aholi soni va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanish darajasi o'rtasida
Ekologik - iqtisodiy	Mintaqaning tabiiy salohiyati va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflaydi.	<ul style="list-style-type: none"> - xomashyo salohiyati va undan foydalanishning ishlab chiqarish imkoniyatlari o'rtasida; - ishlab chiqarishni rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyati o'rtasida; - tabiiy resurslardan foydalanish va qayta ishlab chiqarish o'rtasida
Moliyaviy - iqtisodiy	Moddiy, moliyaviy va pul resurslarining aylanishi bilan bog'liq. Ular mintaqaviy iqtisodiyotni boshqarishning asosini tashkil etadi, mintaqaviy takror ishlab chiqarish jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi rivojlanish maqsadlariga erishish va manfaatlar muvozanatini ta'minlashga yordam beradi.	<ul style="list-style-type: none"> - ishlab chiqarilgan sof mahsulot va mintaqada foydalanilgan milliy daromad o'rtasida; - davlat va mintaqaviy budjetlar tomonidan olinadigan soliqlar va to'lov ulushlari o'rtasida; - mintaqaviy rivojlanishini ta'minlovchi ichki va tashqi moliyaviy manbalar o'rtasida; - yaratilgan ijtimoiy mahsulot va foydalanilgan takror ishlab chiqarish resurslari o'rtasida

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mintaqa takror ishlab chiqarish mutanosibliklarining ushbu tasnifi yetarlicha to'liq tuzilgan bo'lishiga qaramay, makroiqtisodiy tizimlar ko'rsatkichlarining biroz eskirgan tizimiga qaratilgan. Demak, tahlilni turli usullar bilan hisoblangan yalpi hududiy mahsulot (YaHM) tarkibidagi mutanosibliklar tizimi bilan amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Xususan, takror ishlab chiqarish tizimi subyektlarining daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash lozim, ya'ni: iste'mol qilingan kapital hajmi; xodimlarning ish haqi; korxonalar foydasi; mulkdan olingan daromadlar; ijara to'lovlari; ssuda kapitali bo'yicha foizli daromadlar; biznes uchun bilvosita soliqlar. YaHMdan foydalanish strukturasi takomillashtirishda, uning yakuniy iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish va hudud iqtisodiyotini yanada rivojlantirishdagi rolini aks ettiruvchi mutanosibliklar tizimi muhim ahamiyatga ega.

Takror ishlab chiqarish tizimining ko'rsatkichlaridan biri yalpi ichki mahsulotning monetizatsiya si bo'lib, takror ishlab chiqarish tizimi subyektlarining pul (moliyaviy) resurslarga bo'lgan talabini qondirish darajasini aks ettiradi. Bu nisbat mintaqaning moliyaviy va iqtisodiy mutanosibliklar qatoriga kiritilishi lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон - 2030 стратегияси. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Грязнова А.Г., Чечелева Т.В. Экономическая теория. Учебник. -М.: «Экзамен», 2004, 415-с.
3. Шодмонов Ш.Ш., Гофуров У.В. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. -Т.: ИҚТИСОД-МОЛИЯ, 2010. 426-б.
4. Ўлмасов А., Ваҳобов А. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. -Т.: «Шарқ», 2006. 452-б.
5. Хамираев О.Х. Иқтисодий мувозанатликнинг назарий асослари ва уни таъминлаш механизмлари. И.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. -Т., 2004. -Б. 94-96.
6. Сатторкулов О. Т., Шоев А.Х., Обидов Р.А. и др. Макроиқтисодий мутаносиблик ва уни таъминлаш жараёни. / -Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2021, № 46 (388). -С. 387-395. -URL: <https://moluch.ru/archive/388/84845/>.
7. Шнипер Р.И., Новоселов А.С. Региональные проблемы рыноковедения. Новосибирск: Наука, 1993.
8. Козлов Л.А. Экономические проблемы регионов и региональная структурная политика России // Рос. экон. журн. 1997. № 3. С. 55-59.
9. Маршалова А.С., Новоселов А.С. Основы теории регионального воспроизводства: Курс лекций /ПГАЭиУ. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

